

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

METODOLOGIA CIENTÍFICA: A IMPORTÂNCIA DO RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PESQUISA ACADÊMICA

JANDSON MARCIONILO TAVARES DOS SANTOS
Mestrando em Ciências da Educação pela World University Ecumenical (WUE)
E-mail para contato: jandson_tavares@hotmail.com

Eixo Temático: Formação de Professores
DOI: 10.5281/zenodo.11156285

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre a importância do relato de experiência para elaboração de uma pesquisa acadêmica. Utilizou como método de pesquisa a revisão de literatura, de maneira qualitativa. Nos resultados e discussão, destacou-se que através do relato de experiência o autor consegue narrar todos os seus desafios e conquistas, assim como as suas contribuições para divulgar tais conhecimentos. Desse modo, isso também pode colaborar na vida de outras pessoas ou de interessados na área desse estudo e no tema pesquisado. Nas considerações finais, constatou-se que tais momentos pessoais exigem principalmente um olhar mais crítico sobre as etapas vivenciadas, de modo que isso promove o amadurecimento científico e pessoal diante das conclusões obtidas. Dessa forma, o relato de experiência torna-se um gênero textual importante onde também se colocam as limitações e sugestões para que novas propostas se desenvolvam.

Palavras-chave: Ensino Superior. Produção textual. Aprimoramento técnico. Qualificação profissional.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa acadêmica é um importante meio necessário para produção do conhecimento. Por essa razão, as faculdades e universidades são responsáveis por prepararem profissionais aptos a estudarem questões complexas para a evolução de áreas fundamentais como saúde, educação, ciência e tecnologia.

As instituições de Ensino Superior também necessitam que seus alunos desenvolvam o pensamento crítico e uma capacidade de análise aguçada através de um certo rigor metodológico que precisa ser bem cumprido para que as teorias desenvolvidas possam ser devidamente testadas e comprovadas a fim de obterem veracidade nas afirmações levantadas ao longo desse processo de investigação.

Desse modo, tais estudos adquirem respaldo científico quando elucidam os problemas de maneira efetiva. Com isso, estes estudos são publicados em fontes bibliográficas para que outros pesquisadores também possam dar sua contribuição através de novos pontos de vista que ainda não foram citados, a fim de que cada novo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

trabalho construído através do anterior possa aprimorar esses novos saberes em prol do bem-estar da sociedade e trazer mais luz sobre a ignorância humana.

Desde o princípio da história da humanidade muitas dúvidas sempre existiram e foram erroneamente explicadas com conclusões totalmente desconexas da realidade, haja vista por exemplo a Teoria da Abiogênese ou também conhecida como Geração Espontânea, onde tudo o que existia no planeta Terra – até mesmo os seres vivos – derivavam de matéria inanimada.

A metodologia da pesquisa é um caminho essencial para que o pesquisador acadêmico consiga encontrar resultados satisfatórios onde ele possa discutir a sua questão norteadora; testar as hipóteses levantadas; fazer uma análise para verificar a qualidade e confiabilidade dos dados obtidos; atingir os objetivos propostos para o tema pelo qual se interessou; finalmente conseguir chegar a uma determinada conclusão.

Nesse sentido, é possível escolher várias formas de investigação, entretanto também é necessário que se tenha em mente qual seria a metodologia mais apropriada a depender dos objetivos que tal pesquisador pretende alcançar, dos recursos financeiros e pedagógicos dos quais dispõe, do tempo que terá disponível para executar todas essas etapas em seu cronograma.

A partir disso, poder-se-á optar de maneira prudente por algum método como, por exemplo, a revisão de literatura, um estudo de caso ou ainda a análise de conteúdo etc. Dentre esses métodos, o presente trabalho tem como objetivo discutir sobre a importância do relato de experiência para elaboração de uma pesquisa acadêmica.

Tal assunto é relevante à medida que discorre sobre pontos essenciais desse tipo de abordagem a fim de que esse método escolhido para discussão das suas vantagens e características – nesse caso específico, o relato de experiência – atenda aos interesses educacionais e científicos principalmente para a formação de alunos e professores.

Portanto, isso é uma temática bastante necessária e atual, uma vez que está diretamente voltada principalmente pessoas que também almejam o desenvolvimento de uma carreira direcionada para o nível superior através da elaboração de projetos e trabalhos acadêmicos capazes de contribuir de forma significativa para o ensino, pesquisa e extensão.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

O presente estudo utilizou como método de pesquisa a revisão de literatura, de maneira qualitativa, para criar discussão sobre o método do relato de experiência voltado à elaboração de trabalhos acadêmicos. De acordo com Flor et al. (2022, p. 1): “As revisões de literatura fazem parte da pesquisa científica e possibilitam uma análise mais minuciosa sobre um determinado campo teórico de uma área de conhecimento e permitem saberes, contribuições e enfoques possíveis sobre a área estudada.”

Por essa razão, considera-se que a revisão de literatura traz bastante esclarecimentos acerca das eventuais dúvidas sobre a importância de um relato de experiência para construção de trabalhos acadêmicos que se utilizem dessa metodologia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O relato de experiência é um gênero textual onde o autor se utiliza das suas próprias vivências para refletir sobre os aprendizados obtidos ao longo do percurso, podendo narrar todos os seus desafios e conquistas que lhe trouxeram contribuições para divulgar tais conhecimentos. Desse modo, isso também pode colaborar na vida de outras pessoas ou de interessados na área desse estudo e no tema pesquisado.

Segundo Mussi, Flores e Almeida (2021, p. 62):

Perante este cenário, torna-se preponderante a realização de estudos, críticas e reflexões que abordem o relato de experiência enquanto modalidade de redação acadêmico-científica. Especialmente para a superação da mera questão normativa/estruturante, contribuindo para o aperfeiçoamento da compreensão e qualificação da construção /discussão do conhecimento a partir de ações crítica-reflexivas da experiência.

Sobre o tipo de linguagem a ser utilizada durante a narração do relato de experiência há uma certa discordância entre as orientações encontradas em diversos manuais de metodologia científica, se pode ser colocado em primeira pessoa ou não visto que: “Enquanto alguns defendem que nesse tipo de texto exista **maior liberdade** para descrever impressões e tecer considerações com uma linguagem mais pessoal,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

outros mantêm que, sendo um trabalho científico, ele deve manter a **impessoalidade e seriedade** que a academia requer” (UFJV, 2016, p. 1, grifo do autor).

Nesse caso, diante da dúvida sobre narração em primeira ou terceira pessoa, tal divergência pode ser resolvida junto com o orientador da pesquisa ou seguindo o manual acadêmico da instituição que define as regras para elaboração do TCC ou ainda através das normas da revista científica ou do edital dos congressos acadêmicos necessários para publicação.

Dessa forma, além da estrutura formal com as devidas exigências acadêmicas, tal experiência precisa destacar pontos cruciais que deixarão o texto mais apreciável, no momento em que justifica ao leitor qual é de fato a relevância do tema escolhido, também deve mostrar as evidências científicas, usufruindo de clareza, concisão e contribuições interessantes a serem compartilhadas. Todas essas características se desenvolvem através de um bom aperfeiçoamento sobre as habilidades de escrita impostas pela redação acadêmica. Severino (1996, 83-84) destaca que:

Em trabalhos científicos, impõem-se um estilo mais sóbrio e preciso, importando mais a clareza do que qualquer outra característica de estilística. A terminologia técnica só será usada quando necessária ou em trabalhos especializados, nível em que já se tornou terminologia básica. De qualquer modo, é preciso que o leitor entenda o raciocínio e as ideias do autor sem ser impedido por uma linguagem hermética ou esotérica. Igualmente evitem-se a pomposidade pretensiosa, o verbalismo vazio, determinado pela natureza do raciocínio específico às várias áreas do saber em que se situa o trabalho.

Tal habilidade na produção do texto acadêmico se estabelece através do domínio de leitura e escrita. Entretanto, tais qualidades têm sido drasticamente prejudicadas com o uso excessivo das redes sociais e outros aplicativos de entretenimento, onde atualmente as pessoas passam maior parte do tempo durante o dia inteiro ocupadas com superficialidades, o que compromete o interesse pela leitura, já que essa atividade muitas vezes exige um bom vocabulário ou vontade de pesquisar termos desconhecidos para melhor assimilação, concentração, paciência e motivação.

As desigualdades sociais também representam no Brasil outro fator que prejudica esse aperfeiçoamento em Língua Portuguesa já que muitas pessoas também gastam boa parte do tempo em trabalhos árduos, ganhando extremamente pouco, com isso precisam sustentar os filhos, muitas vezes frutos de uma gravidez não planejada pela falta de uso consciente dos métodos anticoncepcionais, além de vícios em drogas, problemas com prostituição e abandono familiar.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Diante dessa realidade, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada em 2022, indicou que 5,6% de pessoas com 15 anos ou mais não sabem ler nem escrever no território nacional, cuja taxa percentual é equivalente a 9,6 milhões de analfabetos no Brasil (IBGE, 2023).

Por isso, mesmo com todo o avanço tecnológico e acessibilidade que tem sido visto nas últimas décadas pelo mundo inteiro, é necessário compreender que:

A leitura e a escrita permanecem eficientes como instrumentos na transmissão/aquisição de informações que serão transformadas em conhecimentos por aqueles que as utilizam. O ato de ler e escrever, portanto, ainda se constitui num poderoso e eficaz ato didático no processo de ensino-aprendizagem, na escola ou fora dela. [...] Para falar e escrever bem, é preciso pensar bem. Para pensar bem, é preciso ler bem não somente a palavra, mas o mundo (SANTOS; NORONHA, 2010, p. 19-20).

Em suma, tal domínio da linguagem permite que o indivíduo tenha mais chances de alcançar o letramento, à medida que esse sujeito consegue lidar com múltiplos contextos do dia a dia, de forma satisfatória, graças à sua aptidão através da leitura e escrita.

Sendo assim, o relato de experiência envolve esse tipo de necessidade do letramento uma vez que possui uma estrutura básica com partes essenciais para que o trabalho consiga ficar totalmente adequado com as necessidades do gênero. Entre as seções principais de um relato de experiência, destacam-se: o resumo (parte pré-textual); introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusão (parte textual); referências (parte pós textual).

O resumo é considerado o “cartão de visitas” da pesquisa acadêmica. Deve ser pequeno e completo, ou seja, trazer resumidamente todas as partes textuais descritas anteriormente. A escrita do resumo deve ser feita de forma impessoal, com 200 até 300 palavras, sem parágrafos (AQUINO, 2010). Através do resumo o leitor pode não ter interesse em continuar lendo o restante do trabalho caso não seja cativado inicialmente. Por isso essa parte deve ser feita com muito cuidado para atrair atenção.

Para Hübner (2001) a introdução deve trazer uma justificativa em que explique a relevância social do estudo realizado, também deve esclarecer qual a relevância científica que tal pesquisa oferece à academia. Com isso, após apresentar o tema, o autor do trabalho pontua os objetivos da pesquisa. Assim, a introdução ajuda a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

contextualizar toda a estrutura da obra e prepara o leitor para todo o conteúdo que virá a ser apresentado logo em seguida.

A metodologia do relato de experiência deve conter basicamente o tempo (quando?) e o local (onde?) onde se desenvolveu tal situação. Com isso, tais detalhes devem ser usados através de uma narrativa onde as ações sejam descritas no tempo pretérito, pois supõem-se que o autor já conseguiu realizar a experiência a qual agora discorre. Também deve esclarecer que procedimentos foram utilizados para investigação (OBSERVACION Y PRACTICA DOCENTE, 2010; UNIFACISA, 2019).

Os resultados e discussão devem trazer evidências reais, mesmo que não tenham sido positivas, pois nem todas as experiências são satisfatórias, mas elas podem indicar novos caminhos, alertando demais pesquisadores sobre os enfrentamentos e dificuldades, por isso o autor elencar todos os valores e conhecimentos que foram agregados ao longo da pesquisa, não se detendo apenas ao ato de narrar as situações, mas também deve trazer reflexões sobre o que se relata (UFJF, 2016; BARROS et al., 2020).

A conclusão deve ser precisa, utilizar frases curtas e convincentes, mostrando ao leitor aquilo que foi obtido através do desenvolvimento da pesquisa. Nessa seção, é possível indicar sugestões para trabalhos futuros, destacar pontos positivos e negativos da pesquisa. Entretanto, as dificuldades não devem ser vistas como “falhas”, mas como algo inerente ao percurso diante das situações que ocorreram, assim deve responder as questões correspondentes ao objetivo (AQUINO, 2010; BARROS et al., 2020).

Por fim – na parte pós-textual – as referências são uma lista das fontes bibliográficas utilizadas ao longo do texto que embasaram os conhecimentos científicos ressaltados pelo pesquisador e também contribuíram para suas reflexões.

É uma seção essencial, pois acaba demonstrando o interesse em descobrir dentro da literatura científica já existente diante daquilo que já foi realizado por pesquisadores anteriores para que através dessas referências novas contribuições possam serem tecidas. Também evita possíveis acusações de plágio visto que se deixa claro quais foram as obras utilizadas na revisão do tema investigado (BARROS et al., 2020).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é possível concluir que o relato de experiência oferece ao pesquisador acadêmico uma oportunidade ímpar para investigação da sua questão norteadora. Tais momentos pessoais do autor exigem principalmente um próprio olhar mais crítico sobre as etapas vivenciadas, essa atitude promove um amadurecimento científico e pessoal diante das conclusões obtidas.

Qualquer trabalho científico requer estudo, dedicação e resiliência. As incertezas sempre serão o maior combustível que alimenta a necessidade da pesquisa, pois diante daquilo que é duvidoso, há sempre a necessidade de busca e aperfeiçoamento.

Dessa forma, o relato de experiência torna-se um gênero textual importante onde também se colocam as limitações e sugestões para que novas propostas se desenvolvam.

5. REFERÊNCIAS

AQUINO, I. de S. **Como escrever artigos científicos**: sem “arrodeio” e sem medo da ABNT. 8. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

BARROS, A. M. D. B. et al. **Manual de trabalhos-acadêmicos científicos**: relato de experiência. Barra Mansa, 2020. Disponível em:

<https://www.ubm.br/explorer/arquivos/15930230262.pdf>. Acesso em: 14/04/2024.

FLOR, T. de O. et al. Revisões de literatura como métodos de pesquisa: aproximações e divergências. In: **Anais do Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – VI CONAPESC**. Campina Grande: Editora Realize, 2021.

Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/76913>. Acesso em: 14/04/2024.

IBGE. **Em 2022, analfabetismo cai, mas continua mais alto entre idosos, pretos e pardos e no Nordeste**. 07/06/2023. Online. Disponível em:

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de->

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

[noticias/noticias/37089-em-2022-analfabetismo-cai-mas-continua-mais-alto-entre-idosos-pretos-e-pardos-e-no-nordeste](#) . Acesso em: 14/04/2024.

HÜBNER, M. M. **Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação de mestrado e doutorado**. 2. ed. São Paulo: Editora Pioneira, Thomson Learning, Mackenzie, 2001.

MUSSI, R. F. de F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Revista Práxis Educacional**, v. 17, n. 48, p. 60 - 77, 2021.

OBSERVACION Y PRACTICA DOCENTE. **Selección de párrafos: como relatar uma experiencia pedagógica**. 04/12/2010. Online. Disponível em: <https://observacionypracticadocente.wordpress.com/2010/12/04/seleccion-de-parrafos-como-relatar-una-experiencia-pedagogica/>. Acesso em: 14/04/2024.

SANTOS, C. R. dos; NORONHA, R. T. da Silva de. **Monografias científicas: TCC, dissertação, tese**. 2. ed. São Paulo: Editora Avercamp, 2010.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**. 20. ed. São Paulo: Editora Cortez, 1996.

UFJF. Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares. **Instrutivo para elaboração de relato de experiência**. 2016. Online. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/nutricaoqv/files/2016/03/Orienta%a7%b5es-Elabora%a7%a3o-de-Relato-de-Experi%aancia.pdf>. Acesso em: 14/04/2024.

UNIFACISA. **Tipos de TCCs - Opção Relato de Experiência**. 2019. Online. Disponível em: <https://unifacisa.edu.br/wp-content/uploads/2023/10/tipos-tccs-opcao-relato-experiencia.pdf>. Acesso em: 14/04/2024.